

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:**

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шуккур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодири Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

Roxila RUZMANOVA
SamDU Turkologiya
ilmiy-tadqiqot instituti, dotsent

TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIY O‘QISH” DARSLIGI

For citation: Roxila Ruzmanova. A REVIEW OF THE TEXTBOOK “ANALYTICAL READING” BY THE GREAT LINGUIST AND TRANSLATOR IBODULLA KAMOLOVICH MIRZAYEV. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 68-70.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933715>

ANNOTATSIYA

Mirzayev Ibodulla Kamolovichning “Tahliliy o‘qish” nomli darsligining mazmun-mundarijasi, hozirgi kundagi ahamiyati, ta’limdagi o‘rni yoritildi. Darslik tahliliy o‘qish fanining dolzarbligidan kelib chiqqan holda talabalarga filologik bilimlarni milliy mazmunga mos o‘qitish metodlariga tayangan holda ta’lim berishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada tahliliy o‘qish fani asosida tayyorlangan darslikning mazmun-mundarijasi, ahamiyati, fanni o‘qitishda qo‘llaniladigan metodlarning o‘ziga xosligiga e’tibor qilinganligi keltirildi.

Kalit so‘zlar: lingvistik tahlil, lingvopoetika, lingvokutiurologiya, adabiy tahlil, stilistik tahlil, mumtoz ta’lim.

Rokhila RUZMANOVA
Turkology Research Institute,
Samarkand State University,
Associate Professor

TEXTBOOK ANALYTICAL READING BY LINGUIST AND TRANSLATOR MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICH

ANNOTATION

The article highlights the content and structure of the textbook *Analytical Reading* by Mirzayev Ibodulla Kamolovich, its current relevance, and its place in the educational process. The textbook stands out for its focus on teaching philological knowledge to students based on methods that align with national content, stemming from the relevance of the subject *Analytical Reading*. This article draws attention to the content and significance of the textbook developed on the basis of the *Analytical Reading* discipline, as well as to the distinctive features of the methods used in teaching this subject.

Key words: linguistic analysis, linguopoetics, linguoculturology, literary analysis, stylistic analysis, classical education.

Рохила РУЗМАНОВА

Научно-исследовательский институт
тюркологии СамГУ, доцентУЧЕБНИК «АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ» ЛИНГВИСТА И ПЕРЕВОДЧИКА
МИРЗАЕВА ИБОДУЛЛЫ КАМОЛОВИЧА

АННОТАЦИЯ

В статье освещены содержание и структура учебника «Аналитическое чтение» Мирзаева Ибодуллы Камоловича, его современное значение и место в образовательном процессе. Учебник отличается тем, что, исходя из актуальности дисциплины «Аналитическое чтение», направлен на обучение студентов филологическим знаниям с опорой на методы преподавания, соответствующие национальному содержанию. В данной статье представлено внимание к содержанию и значению учебника, созданного на основе дисциплины «Аналитическое чтение», а также к особенностям методов, применяемых при преподавании этой дисциплины.

Ключевые слова: лингвистический анализ, лингвопоэтика, лингвокультурология, литературный анализ, стилистический анализ, классическое образование.

MIRZAYEV Ibodulla Kamolovich (1946, O‘zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati, Jarqo‘rg‘on tumani) – tilshunos va tarjimashunos olim, filologiya fanlari doktori (2001), professor (2006).

Ilmiy faoliyatini tilshunoslik, matnshunoslik, tarjimonlik va komparativistika sohalarida olib borgan ustoz, mashhur sharqshunos olim Y.E.Bertelsning “Navoiy va Attor” (2005), “Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni” (2006), “Layli va Majnun” (2009), “Jomiy” (2010), “Navoiy” (2015), “Navoiy va Jomiy” (2022), “Изучение жизни и творчества Алишера Навои в России” (2022) kabi qator asarlarini, I.B.Steblevaning “Rossiyada sharq adabiyotlari nazariyasining o‘rganilishi” (2015), Ferdinand do‘ Sossyurning “Umumiy tilshunoslik kursi” (2017), “Umumiy tilshunoslik kursi” (2019), N.A. Slyusarevaning “Ferdinand do‘ Sossyur nazariyasining hozirgi zamon tilshunoslik nuqtayi nazaridan talqini” (2017), “Tahliliy o‘qish” (2022) va boshqa shu kabi o‘ttizdan ortiq monografiya va risolalar, o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar hamda tarjima asarlar muallifidir. Ustozning 300 ga yaqin ilmiy va ma‘rifiy mavzulardagi maqolalari Scopus, Web of Science va boshqa nufuzli xalqaro bazaga kiruvchi jurnallarda e‘lon qilingan. Shuningdek, prof.I.K.Mirzayev bosh muharrirligida “Til. Ta‘lim. Tarjima” va “Alisher Navoiy” xalqaro elektron jurnallari faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Har ikala jurnal ham Oliy Attestatsiya Komissiyasi (OAK) tomonidan e‘tirof etilgan.

Ustoz har qanday fanning nafaqat ichki, balki tashqi omillar bilan belgilanishini teran anglagani uchun fundamental xorijiy asarlarni mana 20 yildan buyon mahorat bilan tarjima qilib kelmoqda. Shu maqsadda dastlab SamDUda ilmiy tarjima laboratoriyasiga asos soldi. Bu laboratoriya doirasida navoiyshunoslik ilmining asoschisi, sobiq Ittifoq FA muxbir a‘zosi, prof.Y.E.Bertelsning “Navoiy va Jomiy” monografiyasini (50 b.t.), “Navoiy va Attor” risolasini o‘zbek tiliga tarjima qildi. “Navoiy” (2021) monografiyasi Afg‘onistonda ham eski o‘zbek yozuvida chop etildi. Rossiyalik betimsol tilshunos, prof. V.G.Gakning “Fransuz tili nazariy grammatikasi” darsligining(56 b.t.) o‘zbek tiliga tarjimasi ham I.K.Mirzayev qalamiga mansubdir. Ustozning mashaqqatli mehnatlari natijasida hazrat Alisher Navoiyning “Muhokamatul-lug‘atayn” risolasi ham fransuz tiliga o‘girildi.

Prof.I.K.Mirzayev shoir-tarjimon sifatida ham tanilgan bo‘lib, ustozning “Talpinib yashadim senga, Quyoshim”, “Nurlar og‘ushida” nomli she‘riy va nasriy asarlar to‘plamlari chop etilgan.

Prof. I.K.Mirzayev Markaziy Osiyoda birinchi bo‘lib “Lingvopoetika” ilmiy tadqiqot yo‘nalishiga asos soldi. Shu yo‘nalish doirasida O‘zbekistonda ko‘plab magistrlik, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari himoya qilinmoqda. Shuningdek, I.K.Mirzayev ta‘lim metodining milliy xarakterda bo‘lishi lozimligi, chetdan olib

kirilayotgan metodlar uning takomiliga xizmat qilishi haqida ko'p yozadi va natijada tilshunoslik, adabiyotshunoslik va she'rshunoslikning zamonaviy bilimlarini o'zida jamlagan "Tahliliy o'qish" innovatsion ta'lim metodiga ham asos soldi. Ayni paytda ushbu metod asosida 5 ta oliy o'quv yurtida dars o'tilmoqda.

Ilmiy rahbarligida 20 ga yaqin filologiya fanlari nomzodlari, falsafa doktorlari (PhD) va fan doktorlari (DSc) tayyorlangan.

Prof. Mirzayev I.K. bugungi kunda lingvistik tadqiqotlar nazariyasi va metodologiyasi, fonetika va fonologiya, leksikologiya, leksikografiya, paremiologiya, nazariy grammatika, stilistika, lingvopoetika, tarjima ilmi va amaliyoti, kognitiv tilshunoslik, lingvometodika, navoiyshunoslik sohalariga munosib hissasi qo'shib kelmoqda.

Ustozning uzoq yillik tajribalari asosida tayyorlangan "Tahliliy o'qish" darsligi 134 soatga mo'ljallangan. Darslik muallifning tahliliy o'qish metodiga bergan ta'rifi bilan boshlanadi: "Tahliliy o'qish talabalarni bilimli, ilmi, yuksak ma'naviyatli, ma'rifatli, vatansevar, teran qadriyatlarini e'zozlash ruhida tarbiyalaydigan, mohiyatan milliy, mazmunan mumtoz ta'limdir". Mohiyatan milliy, mazmunan mumtoz ta'lim usuli asosida yaratilgan "Tahliliy o'qish" darsligi asosiy uch qismni tashkil etadi.

Dastlabki qismda maktabda olingan bilimlar matn tahlili asosida takrorlanadi. Bu jarayon talabalarga dastlabki nazariy bilimlarini yanada mustahkamlashga, teranroq anglashga yaqindan yordam beradi.

Ikkinchi qismda "Tahliliy o'qish" faniga kirish, Antik davrda til va uslub, Mumtoz ta'lim asoslari, Filologiyaning tarmoqlanib ketishi, Tilshunoslik fanlari tasnifi, Stilistika, Matnning adabiy asoslari, Struktur tilshunoslik, Pragma tilshunosligi, Lingvokultirologiya, Lingvopoetika, Kognitiv tilshunoslik, Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik, Chog'ishtirma tilshunoslik, Tillarni qiyoslab o'rganish kabi nazariy qismlardan tashkil topgan.

Darslikning uchinchi, asosiy qismi amaliy topshiriqlarni qamrab olgan bo'lib, Bu qismda o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalaridan tortib, XX asr o'zbek adabiyoti namoyandalarining eng sara asarlari lingvopoetik jihatdan tahlilga tortilgan. Har bir adabiy matn ham adabiyotshunoslik, ham tilshunoslik nuqtayi nazaridan batafsil tahlilga tortilgan. Tahliliy o'qish darsligining nihoyasida barcha mavzular yuzasidan test savollari, glossariy hamda zaruriy adabiyotlar ro'yxati joy olgan.

Ustoz I.K.Mirzayev doimo ahamiyat qaratib kelayotgan masala, til va adabiyot ta'limini uyg'un tarzda birgalikda olib borish ushbu darslikda yuksak e'tibor bilan qo'llanilganligiga guvoh bo'lamiz. Darslikni tayyorlashda tahliliy o'qish fanining mazmun-mohiyatini talabalarga chuqur yetkazish, ushbu fanni o'qitish orqali har tomonlama puxta filologik bilimlarni egallashlariga yordam berish asosiy maqsad qilib olingan. Ushbu ta'lim usulini yurtimiz oliygohlaridagi tegishli yo'nalishlarda keng targ'ib qilish va o'qitishni yo'lga qo'yish orqali yetuk filolog mutaxassislar tayyorlashga munosiq hissa qo'shish mumkin deb o'ylaymiz.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000